

Programa de Residência Médica do Centro Universitário FMABC

Disciplina de Infectologia

Gabriela Pizarro Ossa Ferro Henriques

Hospitalização por tuberculose: características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais dos pacientes internados em um Hospital Universitário

Santo André

2024

Gabriela Pizarro Ossa Ferro Henriques

Hospitalização por tuberculose: características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais dos pacientes internados em um Hospital Universitário

Monografia de conclusão do programa de Residência Médica em Infectologia do Centro Universitário FMABC.

Orientador

Dr. Olavo Henrique Munhoz Leite

Co-orientador

Dr. Daniel Ayabe Ninomiya

Santo André

2024

Dedico este trabalho ao meu estimado orientador, Dr. Olavo Henrique Munhoz Leite. Suas orientações e seu apoio constante foram fundamentais não apenas para o enriquecimento deste trabalho, mas também para o meu crescimento pessoal e profissional.

AGRADECIMENTOS

À Raquel Couto, minha dupla de residência, por sua amizade verdadeira e seu apoio incondicional ao longo dos últimos três anos. Durante este período desafiador de nossa formação, você não foi apenas minha colega, mas uma amiga e aliada fundamental. Encontrei em você alguém com quem compartilhar as apreensões, os aprendizados, as alegrias e as conquistas. Por tudo isso, sou imensamente grata.

Ao Dr. Daniel Ayabe, por sua contribuição desde a concepção inicial da ideia até a conclusão desta monografia.

À Erika Ishigaki, Juliana, Fabian e Maria, por estarem sempre presentes.

Aos médicos e professores da Residência de Infectologia do Centro Universitário FMABC, que generosamente compartilharam seus ensinamentos e experiências ao longo desta jornada acadêmica.

À professora Dra. Ana Paula Rocha Veiga, por seu comprometimento com o ensino e sua paixão pela infectologia, que foram inspiradores ao longo de toda minha trajetória acadêmica. Suas orientações e exemplos proporcionaram não apenas influência sobre minha formação acadêmica, mas também moldaram minha visão de mundo e minha dedicação à profissão.

Aos meus pais, Erica e Renato, e ao Abrahão Santos, por me incentivarem em momentos difíceis e pelo amor incondicional.

RESUMO

Introdução: A tuberculose (TB) é um desafio de saúde pública mundial. Os determinantes sociais são fatores de risco conhecidos para o adoecimento da TB, assim como a coinfeção TB-HIV e a diabetes. Hoje, o tratamento da TB é padronizado e gratuito no Brasil, sendo orientado sua realização em regime ambulatorial e, de preferência, em tratamento diretamente observado (TDO). A hospitalização, por consequência, é reservada para casos graves, complicações da doença, intolerância e toxicidade relacionada aos medicamentos anti-TB, e situações de vulnerabilidade social. Este estudo visa descrever o perfil epidemiológico, social, clínico, laboratorial e microbiológico dos pacientes que internam por TB. **Metodologia:** estudo descritivo observacional e retrospectivo realizado no Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), no período de 2013 à 2022. **Resultados:** Dos 421 prontuários levantados, 197 internações por TB foram avaliadas. Observou-se 144 (73,1%) pacientes do sexo masculino, com idade média de 41,8 anos. Verificou-se que 84 (42,6%) estavam desnutridos, 82 (64%) tinham histórico de tabagismo, 66 (51,6%) de etilismo e 68 (58,1%) de uso de outras drogas ilícitas. Na população estudada, 109 (55,3%) eram coinfectados TB-HIV, sendo que 89 (83,2%) tinham contagem de LTCD4 ≤ 200 céls/mm³. A forma pulmonar foi observada em 96 (48,7%) das internações e, entre as formas extrapulmonares, 29 (49,1%) eram em sistema nervoso central. Em 146 (74,1%) internações, foi possível a identificação etiológica. O motivo mais frequente para hospitalização foi elucidação diagnóstica, que ocorreu em 146 (74,1%) pacientes. Dentre eles, sintomas gerais, insuficiência respiratória e sintomas neurológicos foram os principais. A média de tempo de sintomas foi de 3,6 meses. Em 47 (23,8%) internações houve necessidade de UTI e 34 (17,3%) internações evoluíram a óbito. **Conclusões:** o estudo permite concluir que a população avaliada apresenta fatores de risco classicamente associados à TB, sendo metade dos pacientes coinfectados TB-HIV. Obteve-se um desempenho adequado do diagnóstico etiológico, ainda que haja espaço para ampliar o uso de técnicas moleculares. A baixa presunção diagnóstica, o tempo prolongado de sintomas e a alta taxa de internação em UTI sugerem gravidade e justificam a necessidade de hospitalização dos pacientes com TB.

Descritores: Tuberculose; Hospitalização; Fatores de risco.

ABSTRACT

Introduction: Tuberculosis (TB) represents a significant global public health challenge. Social determinants have been identified as key risk factors for TB development, alongside TB-HIV co-infection and diabetes. Currently, TB treatment is standardized and provided free of charge in Brazil, with outpatient management recommended, preferably through directly observed treatment (DOT). Hospitalization is reserved for severe cases, disease complications, medication intolerance or toxicity, and situations of social vulnerability. This study aims to delineate the epidemiological, social, clinical, laboratory, and microbiological profiles of hospitalized TB patients.

Methodology: This observational and retrospective descriptive study was conducted at Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) from 2013 to 2022. **Results:** Among the 421 medical records collected, 197 hospitalizations for TB were evaluated. The cohort consisted predominantly of males (73.1%), with a mean age of 41.8 years. Malnutrition was noted in 42.6% of cases, with 64% having a history of smoking, 51.6% of alcohol use, and 58.1% of illicit drug use. TB-HIV co-infection was observed in 55.3% of cases, with 83.2% of co-infected individuals exhibiting LTCD4 counts ≤ 200 cells/mm³. Pulmonary TB was the most common form (48.7%), while central nervous system involvement was noted in 49.1% of extrapulmonary cases. Etiological identification was achieved in 74.1% of hospitalizations. The most frequent reason for hospitalization was diagnostic clarification, which occurred in 146 (74.1%) patients. Among them, general symptoms, respiratory failure, and neurological symptoms were the main presentations. The average duration of symptoms was 3.6 months. Intensive care unit (ICU) admission was required in 23.8% of cases, and the mortality rate was 17.3%.

Conclusions: The study allows us to conclude that the evaluated population presents risk factors classically associated with TB, with half of the patients coinfecting with TB-HIV. Adequate performance of the etiological diagnosis was achieved, although there is room to expand the use of molecular techniques. The low diagnostic presumption, prolonged symptom duration, and high rate of ICU admission suggest severity and justify the need for hospitalization of TB patients.

Descriptors: Tuberculosis; Hospitalization; Risk Factors

LISTAS DE TABELAS

Tabela 1	Características epidemiológicas e sociais dos pacientes internados por tuberculose.....	21
Tabela 2	Comorbidades dos pacientes internados por tuberculose.....	22
Tabela 3	Frequências das apresentações clínicas da TB nos pacientes internados.....	23
Tabela 4	Internações dos pacientes que apresentaram pelo menos um teste diagnóstico positivo (n = 146).....	23
Tabela 5	Motivos de internações por tuberculose.....	25
Tabela 6	Análise univariada dos fatores de risco para desfecho óbito intra-hospitalar.....	26

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Fluxograma das internações avaliadas no estudo.....	20
Figura 2	Proporção de diagnósticos definitivos e possíveis entre os pacientes com pelo menos um teste diagnóstico positivo (n=146).....	24
Figura 3	Internações por TB e proporção de coinfeção HIV-TB de 2013 à 2022.....	27
Figura 4	Letalidade hospitalar nos pacientes internados por tuberculose de 2013 à 2022.....	27

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS

<	Menor que
≤	Menor ou igual à
±	Mais ou menos
ADA	Adenosina Deaminase
AFIP	Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa
AIDS	Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
BAAR	Bacilos Álcool Ácido Resistentes
CAAE	Certificado de Apresentação de Apreciação Ética
céls/mm ³	Células por milímetro cúbico
CID-10	Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
COVID-19	Doença causada pelo coronavírus (do inglês, Coronavirus disease, 2019)
CV-HIV	Carga Viral de HIV
DM2	<i>Diabetes mellitus</i> tipo 2
DRC	Doença Renal Crônica
g/dL	Gramas por Decilitro
HEMC	Hospital Estadual Mário Covas
HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IMC	Índice de Massa Corpórea
LBA	Lavado broncoalveolar
LCR	Líquor
LTCD4	Linfócitos T CD4
<i>M. tuberculosis</i>	<i>Mycobacterium tuberculosis</i>
mg/dL	Miligramas por Decilitro
MS	Ministério da Saúde
OMS	Organização Mundial da Saúde
pBAAR	Pesquisa de Bacilo Álcool Ácido Reagente
PCR	Reação em Cadeia da Polimerase (do inglês, Polymerase Chain Reaction)
PCR-TB	Reação em Cadeia da Polimerase para tuberculose
plaquetas/mm ³	Plaquetas por milímetro cúbico
PVHA	Pessoas Vivendo com HIV/AIDS
SES	Sistema Estadual de Saúde
Sinan	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SNC	Sistema Nervoso Central
ST	Secreção Traqueal
SUS	Sistema Único de Saúde
TB	Tuberculose
TB-HIV	Coinfecção pelo <i>M. tuberculosis</i> e HIV
TBWeb	Sistema de Notificação e Acompanhamento dos Casos de Tuberculose
TDO	Tratamento Diretamente Observado
TRM-TB	Teste rápido molecular para tuberculose
U/L	Unidade por Litro
UTI	Unidade de Terapia Intensiva

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	10
2. OBJETIVOS	14
2.1 Objetivo primário	14
2.2 Objetivos secundários	14
3. MÉTODOS	15
3.1 Desenho de estudo	15
3.1.1 População estudada.....	15
3.1.2 Local de estudo.....	15
3.1.3 Critérios de inclusão.....	15
3.1.4 Critérios de exclusão.....	15
3.1.5 Aprovação ética.....	15
3.2 Coleta e análise de dados	16
3.2.1 Características epidemiológicas.....	16
3.2.2 Características microbiológicas.....	17
3.2.3 Exames laboratoriais.....	18
3.2.4 Características clínicas.....	18
3.3 Análise estatística	19
4. RESULTADOS	20
5. DISCUSSÃO	28
6. CONCLUSÃO	36
7. REFERÊNCIAS	37
8. ANEXOS	40

1. INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma das mais antigas doenças infecciosas da humanidade e de grande impacto na história mundial, com registro de grandes epidemias vinculadas, principalmente, aos processos de urbanização e aglomeração populacional associados a condições socioeconômicas precárias.⁽¹⁻³⁾ O final do século XIX destaca-se com um importante marco na história da tuberculose. Em 1882, foi possível a identificação do *Mycobacterium tuberculosis*, por Robert Koch, como agente etiológico da TB.^(1,2,4)

Apesar disso, ainda hoje, a tuberculose é um desafio de saúde pública mundial.⁽⁵⁻⁸⁾ Segundo o relatório global de tuberculose da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2023, mais de dez milhões de pessoas continuam a adoecer com TB todos os anos.⁽⁸⁾ O Brasil está entre os 30 países de alta carga para TB considerados prioritários pela OMS para o controle da doença no mundo. Em 2022, foram 78.057 casos novos de tuberculose no Brasil, com coeficiente de incidência de 36,3 casos por 100 mil habitantes e, no ano anterior, registrou-se 5.072 óbitos por TB.⁽⁹⁾

A tuberculose pulmonar é a apresentação mais frequente, correspondendo a 80-85% dos casos de tuberculose.^(7,10) É também a forma de maior importância para a saúde pública uma vez que, quando bacilífera, é a responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença por via respiratória.⁽⁷⁾ Classicamente, a TB pulmonar se expressa com um quadro insidioso de tosse persistente, febre vespertina, sudorese noturna e perda de peso.^(2,7,10-12)

Após a inalação do bacilo da tuberculose, a micobactéria atinge o pulmão e pode se disseminar para outros órgãos e/ou sistemas. Em alguns indivíduos, principalmente crianças ou imunossuprimidos, pode ocorrer uma doença pulmonar ou extrapulmonar primária. Caso contrário, o bacilo permanece em estado de latência por tempo indeterminado e pode reativar em algum momento da vida, cursando com manifestações clínicas localizadas ou disseminadas.^(2,10,11) As apresentações extrapulmonares mais frequentes são a pleural, a ganglionar, a meningoencefálica, a laríngea, a pericárdica, a óssea, a renal, a ocular e a peritoneal.⁽⁷⁾

O diagnóstico da TB é feito com a identificação do bacilo do complexo *M. tuberculosis*.^(7,11) Ainda que a baciloscopia direta pelo método de coloração *Ziehl-*

Neelsen seja amplamente utilizada, a identificação de bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR) não consegue diferenciar o complexo *M. tuberculosis* de outras micobactérias.^(4,7,10)

O diagnóstico de certeza, portanto, dá-se através de cultura e/ou de testes moleculares.⁽⁷⁾ O teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) é um teste de amplificação de ácidos nucleicos pela técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real. O teste é utilizado para detecção de *M. tuberculosis*, com sensibilidade de até 90% em amostras de escarro, e para determinar resistência à rifampicina.^(7,10,11) Amostras como lavado broncoalveolar (LBA), líquido (LCR), gânglios linfáticos e outros tecidos também podem ser utilizadas, porém apresentam sensibilidade mais baixa.^(7,10)

Em apresentações extrapulmonares da TB, outros testes laboratoriais auxiliam no diagnóstico. A dosagem de níveis de adenosina deaminase (ADA) é uma forma indireta de detecção de infecção por micobactéria, sendo uma importante ferramenta diagnóstica em líquidos cavitários, como o pleural, que apresenta baixo rendimento de baciloscopia (<5%) e cultura (<15%).^(7,11) A histopatologia de fragmentos biológicos também fornece material para diagnósticos em casos de TB ganglionar, TB pericárdica, TB óssea, TB renal, por exemplo, por se tratarem de formas paucibacilares, o que aumenta a dificuldade diagnóstica com os demais testes.^(7,11)

Sem tratamento, a tuberculose tem alta taxa de mortalidade.⁽⁸⁾ Além disso, um indivíduo com TB pulmonar bacilífero pode infectar, em um ano, entre dez à quinze pessoas.^(7,12) Até 1940, o isolamento do paciente em instituições especializadas, localizadas em cidades consideradas ideais devido ao clima adequado e ao ar puro, associado a uma dieta equilibrada, foi considerado uma importante medida para o controle da tuberculose no Brasil e no mundo.^(3,13–15)

A partir de então, medicamentos efetivos anti-TB surgem e são vinculados às políticas baseadas em hospitalização do doente.^(1,2,4) A padronização do tratamento para TB junto com sua distribuição de maneira universal e gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) se deu a partir do final da década de 1970, somado à obrigatoriedade de notificação da doença e à comprovação, através de estudos, da vantagem do tratamento domiciliar sobre o hospitalar. Assim, iniciou-se um movimento de desospitalização no país que veio a se concretizar no final da década de 80.

Hoje, a OMS e o Ministério da Saúde (MS) recomendam o tratamento em regime ambulatorial, de preferência em tratamento diretamente observado (TDO) com um esquema padronizado e disponível na rede pública de saúde no Brasil.^(7,12,14) Com tal intervenção terapêutica, objetiva-se uma meta de 85% de pessoas curadas.⁽⁸⁾

Consolidando o tratamento ambulatorial, a internação hospitalar tem sido cada vez menos empregada, e o papel da Atenção Básica na tuberculose se tornou fundamental para o diagnóstico, o início precoce de tratamento e o acompanhamento do paciente.^(12,14,16)

A hospitalização por tuberculose ficou reservada para os casos graves com comprometimento do estado geral do paciente ou que evoluíram com agravamento da doença pelo atraso no diagnóstico, para casos com complicações da doença, ou aqueles com intolerância e toxicidade relacionada aos medicamentos.^(7,17,18) Situações de vulnerabilidade social, principalmente vinculadas à interrupção de tratamento, falha ou multirresistência, também são causas possíveis de internação hospitalar.^(7,19)

Segundo o MS, entre 2011 e 2020, foram registradas 141.710 internações por TB no Brasil, sendo 75% destas em adultos com idade entre 20 e 59 anos. Constatou-se, no mesmo período, 11.672 óbitos intra-hospitalares.⁽⁶⁾

Uma das principais comorbidades associadas à TB que está relacionada à hospitalização é a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).^(4,20,21) Segundo o MS, em 2022, foram 6.557 casos novos de coinfeção TB-HIV.⁽⁹⁾ Pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) têm, com maior frequência, formas clínicas mais graves, acometimento extrapulmonar e em mais de uma localização, além de menores taxas de cura e maior morbimortalidade.^(7,20) O espectro de manifestações clínicas da TB depende, principalmente, do grau de imunodeficiência induzida pelo HIV. Devido a isso, o tempo entre o início dos sinais e sintomas ao diagnóstico pode ser mais demorado, com maior necessidade de hospitalização e maior letalidade.^(7,22) Outros fatores de risco para a TB são desnutrição, *diabetes mellitus* tipo 2 (DM2), etilismo e tabagismo.^(4,12,23)

Apesar de uma doença infectocontagiosa prevenível, tratável e curável, até 2019, a TB era a principal causa de morte por um único agente infeccioso no mundo.

Hoje, é a segunda causa mais frequente, depois da COVID-19, doença cuja emergência trouxe impactos no controle da tuberculose no Brasil e no mundo.⁽⁸⁾

A incidência e a mortalidade da TB, que estavam em declínio na última década, foram revertidas abruptamente em 2020, com a pandemia da COVID-19. Foi um ano com menor acesso ao diagnóstico e ao tratamento da TB, em que a OMS evidenciou uma redução de 18% no número de casos de tuberculose notificados em comparação com 2019. Conseqüentemente, o número estimado de mortes por TB aumentou entre 2019 e 2021, revertendo anos de declínio.⁽²⁴⁾

Diante do exposto, este estudo visa a descrever o perfil epidemiológico, social, clínico, laboratorial e microbiológico dos pacientes internados por TB. Tendo em vista a orientação sobre o caráter ambulatorial do tratamento, as necessidades de internações em hospital terciário de média/alta complexidade justifica a realização deste trabalho. A análise se torna relevante, ao passo que contribui para um melhor entendimento das características da população que necessita de hospitalização, corroborando para melhorias na assistência do paciente com tuberculose.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo primário

Descrever as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes internados por tuberculose no Hospital Estadual Mário Covas de 2013 à 2022.

2.2 Objetivos secundários

2.2.1 Descrever os motivos para a internação dos pacientes com tuberculose.

2.2.2 Descrever os achados microbiológicos, histopatológicos e laboratoriais para o diagnóstico da tuberculose.

2.2.3 Descrever os fatores de risco para o desfecho óbito intra-hospitalar.

3. MÉTODOS

3.1 Desenho de estudo

Trata-se de estudo descritivo observacional e retrospectivo realizado no Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), no período de 2013 à 2022.

3.1.1 População estudada

Foram revisados os prontuários eletrônicos de pacientes internados com diagnóstico de tuberculose ou que foram diagnosticados com TB durante a internação.

3.1.2 Local de estudo

O Hospital Estadual Mário Covas é um hospital público, universitário e terciário, de alta complexidade, localizado em Santo André, São Paulo, Brasil. Conta com cerca de 2.500 profissionais e possui 313 leitos distribuídos entre enfermaria, terapia intensiva e unidades pediátricas. O HEMC é a maior unidade hospitalar do Grande ABC, com cobertura de seus sete municípios (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra). Os pacientes chegam ao hospital através da regulação pelo Portal CROSS.

3.1.3 Critérios de inclusão

Pacientes classificados na admissão hospitalar com os códigos A15 à A19 da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) ou notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) pelo setor de Epidemiologia do HEMC com o diagnóstico de tuberculose durante a internação hospitalar.

3.1.4 Critérios de exclusão

Idade menor que 18 anos, indisponibilidade de prontuário eletrônico, atendimentos ambulatoriais, tuberculose descartada durante a internação ou internação de pacientes com diagnóstico de tuberculose há mais de 30 dias em tratamento, por motivos não relacionados à doença.

3.1.5 Aprovação ética

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário FMABC através do Certificado de Apresentação de

Apreciação Ética (CAAE): 69610323.4.0000.0082 e sua realização foi autorizada pela diretoria técnica do HEMC.

3.2 Coleta e análise de dados

A partir do levantamento dos prontuários eletrônicos e da exclusão dos prontuários duplicados, realizou-se uma triagem a fim de selecionar as internações por tuberculose.

Os prontuários foram examinados nas sessões de evoluções médicas, resumos de alta hospitalar e prescrições médicas, sendo excluídos aqueles em que a equipe médica assistente não tivesse prescrito esquemas para tuberculose durante a internação e que, na alta médica, o diagnóstico de saída não estivesse vinculado a nenhum CID-10 relacionado à tuberculose. Os demais prontuários foram submetidos à coleta de dados.

3.2.1 Características epidemiológicas

As variáveis coletadas foram idade, sexo, procedência, nível educacional, comorbidades, hábitos de tabagismo, etilismo ou uso de outras drogas, histórico de privação de liberdade ou de moradia em área livre e contato prévio com TB.

As comorbidades avaliadas foram infecção por HIV, neoplasias sólidas ou oncohematológicas em atividade, uso de imunobiológicos ou corticóides em doses imunossupressoras, DM2, doença renal crônica ou hepatopatia crônica.

O diagnóstico de infecção pelo HIV foi caracterizado como prévio ao diagnóstico da TB ou como concomitante, quando a coinfeção foi diagnosticada na mesma internação. Além disso, foram coletadas informações sobre a carga viral (CV-HIV) e a contagem de linfócitos T CD4 (LTCD4). Aceitou-se os valores mais próximos da internação, em até 3 meses antes ou depois desta.

Outra variável analisada foi o status de desnutrição, dado coletado através dos registros em prontuário da equipe de nutrição do hospital. As definições utilizadas para a classificação nutricional dos pacientes foram: OMS (1995), para adultos com peso relatado ou mensurado, conforme o índice de massa corpórea (IMC); OPAS (2001), para idosos com peso relatado ou mensurado, conforme o IMC; FRISANCHO (1990), para adultos conforme o peso estimado pela circunferência braquial; e BARBOSA (2005), para idosos conforme o peso estimado pela circunferência braquial (Anexo 1).

No Sistema de Notificação e Acompanhamento dos Casos de Tuberculose (TB-Web) do Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” (<http://www.cvetb.saude.sp.gov.br/tbweb>) foram obtidos o histórico de TB prévia e a data de início do tratamento.

3.2.2 Características microbiológicas

Os testes realizados para diagnóstico bacteriológico foram coletados a partir dos laudos disponíveis por plataforma web da Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP, sistema de exames laboratoriais que atende a demanda do HEMC. Incluiu-se os resultados de pesquisa de BAAR (pBAAR), PCR-TB, TRM-TB, cultura para micobactéria, biópsia de tecido e dosagem de ADA.

As amostras avaliadas foram escarro, secreção traqueal (ST), LBA, LCR, líquido pleural, pericárdico, sinovial, peritoneal, aspirado linfonodal, urina e outras amostras submetidas aos exames listados acima. A cultura também foi avaliada no sangue periférico (hemocultura). A histopatologia foi avaliada em amostras de biópsia excisional de linfonodo, pleura, massa em sistema nervoso central (SNC), peritônio, pericárdio, componentes osteoarticulares (fragmento ósseo ou região de cartilagem articular), biópsia transbrônquica ou outros tecidos. A dosagem de ADA foi avaliada no LCR, líquido pleural, peritoneal, pericárdico ou sinovial.

Foi coletado o primeiro exame diagnóstico positivo de cada amostra realizada na internação.

Aceitou-se todos os resultados positivos de baciloscopia de qualquer amostra. Dos testes moleculares, considerou-se quando o resultado foi detectável. No caso do TRM-TB, aceitou-se o resultado detectado traços na população vivendo com HIV/AIDS e nas pessoas com suspeita de TB extrapulmonar (conforme orientação atual). A cultura para micobactéria foi considerada positiva quando identificado complexo *M. tuberculosis*. Os resultados de cultura apenas “positivo”, sem identificação de espécie, foram aceitos quando, sob julgamento da equipe médica assistente, foi considerado o diagnóstico e se iniciou tratamento dirigido para TB.

A histopatologia foi considerada compatível se identificasse granuloma com necrose de caseificação. Aceitou-se, também, a descrição apenas de granuloma com ou sem pBAAR positiva, quando a equipe médica assistente considerava o

diagnóstico de tuberculose junto aos parâmetros clínicos/radiológicos ou demais exames microbiológicos do paciente. Os valores de ADA foram positivos no líquido pleural acima de 40 U/L. Nos demais líquidos cavitários acima de 30 U/L e no LCR acima de 9 U/L, quando associados a demais características quimio citológicas e clínicas/radiológicas, em que a equipe médica assistente considerou o tratamento de tuberculose.

Exames diagnósticos realizados em serviços externos, anteriores à internação no HEMC, foram admitidos conforme anotação da equipe médica assistente em prontuário.

3.2.3 Exames laboratoriais

Os exames séricos avaliados foram hemoglobina (g/dL), leucócitos (cél/mm³), plaquetas (plaquetas/mm³), proteína C reativa (mg/dL) e albumina (g/dL). Foram aceitos exames coletados até cinco dias da admissão, sendo priorizado a primeira coleta a partir da entrada no HEMC.

3.2.4 Características clínicas

As apresentações clínicas da tuberculose foram agrupadas em tuberculose pulmonar exclusiva, quando não havia sinais ou sintomas nos demais órgãos; TB extrapulmonar, quando havia evidencia de doença em apenas uma localização que não no pulmão; e TB disseminada, quando o acometimento se deu em duas ou mais localizações ou quando havia suspeita/evidência de invasão medular ou hemoculturas positivas.

Outras variáveis coletadas foram: local de admissão do paciente (enfermaria ou em unidade de terapia intensiva - UTI), tempo de internação, necessidade de UTI e tempo de permanência em UTI, o tipo de tratamento (empírico ou com confirmação microbiológica/laboratorial), os desfechos da internação (alta hospitalar, evasão, transferência para outros hospitais de retaguarda ou óbito). Avaliou-se também a frequência de reinternação e se a TB foi a causa da nova admissão.

A fim de avaliar os motivos da internação dos pacientes com tuberculose, as internações foram subdivididas em dois grupos: os pacientes que internaram com diagnóstico de TB estabelecido em outra internação ou ambulatorialmente, já em tratamento; e os pacientes que internaram para elucidação diagnóstica.

No grupo com diagnóstico de TB estabelecido, as principais causas para internação foram classificadas como efeito adverso (intolerância medicamentosa, hepatotoxicidade ou farmacodermia), piora respiratória (dispneia), descontinuação da terapia anti-TB com piora dos sintomas iniciais, sintomas neurológicos (rebaixamento de nível de consciência, confusão, cefaleia, alteração de força motora), sintomas gerais (manutenção de tosse, febre, perda de peso, linfonodomegalia) ou outros.

No grupo que internou para elucidação diagnóstica, as principais causas de internação foram divididas em insuficiência respiratória (dispneia ou necessidade de suplementação de oxigênio), sintomas neurológicos, sintomas gerais (tosse, febre, perda de peso, polisserosite, linfonodomegalia) ou outros.

3.3 Análise estatística

A coleta de dados foi gerenciada usando a ferramenta eletrônica de captura de dados REDCap (*Research Electronic Data Capture*) hospedadas em <http://redcap.fmabc.br:81>. REDCap é uma plataforma de software segura baseada na web projetada para apoiar a captura de dados para estudos de pesquisa, fornecendo uma interface intuitiva para captura de dados validados; trilhas de auditoria para rastrear manipulação de dados e procedimentos de exportação; procedimentos automatizados de exportação para downloads contínuos de dados para pacotes estatísticos comuns; e procedimentos para integração de dados e interoperabilidade com fontes externas.^(25,26)

A análise estatística descritiva foi realizada a partir da apresentação das frequências absolutas e relativas, valores de médias, desvio padrão, mediana e valores mínimos e máximos para as variáveis do estudo.

A análise estatística incluindo as associações entre duas variáveis categóricas foram verificadas utilizando-se do teste qui-quadrado, ou alternativamente nos casos de amostras pequenas, o teste Exato de Fisher. A partir da identificação de diferenças nas distribuições, foi utilizado o resíduo ajustado padronizado para identificar as diferenças locais. As análises foram realizadas utilizando-se o pacote estatístico IBM SPSS Statistic (versão 20.0). Para todos os testes estatísticos foram utilizados um nível de significância de 5%.

4. RESULTADOS

Foram levantados 421 prontuários, 51 eram duplicados, 47 foram excluídas por não possuírem prontuário eletrônico, por idade menor de 18 anos, ou por se tratar de pacientes acompanhados ambulatorialmente. Dos 323 prontuários restantes, 126 tiveram o diagnóstico de TB descartado. No total, 197 internações foram avaliadas (Figura 1).

Figura 1 – Fluxograma das internações avaliadas no estudo

Na tabela 1 são apresentadas as características epidemiológicas e sociais dos pacientes avaliados nesse estudo. Das 197 internações por tuberculose avaliadas, 144 (73,1%) eram do gênero masculino, a média de idade foi de 41,8 anos e 109 (55,3%) se autodeclaravam pardos. O grau de escolaridade foi obtido em 113 avaliações, sendo que 68 (60,1%) tinham cursado até o ensino fundamental.

Em relação à procedência dos pacientes internados, 173 (87,8%) eram da região da Grande ABC, sendo 38,3% de Santo André, 16,8% de São Bernardo do Campo, 13,7% de Diadema, 12,2% de Mauá, 3,6% de Ribeirão Pires, 2% de São

Caetano do Sul e 1% de Rio Grande da Serra. Vinte (10,2%) eram procedentes de São Paulo. Quatro das internações eram de outros municípios, sendo uma de Guarulhos, uma de Itaquaquecetuba, uma de Pindamonhangaba e uma de Suzano.

Dos avaliados, 84 (42,6%) pacientes foram classificados como desnutridos, independente da presença ou não de outras comorbidades. Em 57 (28,9%) internações, os pacientes não tinham nenhuma doença crônica. Das informações contidas nos prontuários, o hábito de tabagismo, ativo ou prévio, foi relatado em 82 de 128 (64%) internações, o etilismo em 66 de 128 (51,6%) e o uso de outras drogas ilícitas em 68 de 117 (58,1%).

O histórico de privação de liberdade foi recuperado em 10 (5,1%) prontuários, 30 internações continham informações sobre moradia em área livre, sendo que 18 (9,1%) pacientes responderam que sim. Em 12 prontuários, foram encontrados registros de contato com outras pessoas com tuberculose, sendo que 5 (2,5%) dos pacientes relataram que tiveram contato.

Tabela 1 – Características epidemiológicas e sociais dos pacientes internados por TB

Características	Média (DP)	n (%)
Idade (anos)	41,8 (13,8)	
Gênero		
Masculino		144 (73,1)
Feminino		48 (24,4)
Mulher transexual		5 (2,5)
Raça/Cor		
Parda		109 (55,3)
Branca		78 (39,6)
Preta		10 (5,1)
Escolaridade		113 (57,3)
Sem instrução		3 (2,6)
E. fundamental (1 a 9 anos)		68 (60,2)
E. médio (10 a 12 anos)		40 (35,4)
E. superior (> 12 anos)		2 (1,8)
Sem comorbidades		57 (28,9)
Desnutrição		84 (42,6)
Tabagismo		82 (64,0) ¹
Etilismo		66 (51,6) ¹
Outras drogas ilícitas		68 (58,1) ²
Histórico de privação de liberdade		10 (5,1)
Moradia em área livre		18 (9,1)
Contato com TB		5 (2,5)

DP: desvio padrão; E. fundamental: Ensino fundamental; E. médio: Ensino médio; E. superior: Ensino superior

¹Informação contida em 128 prontuários

²Informação contida em 117 prontuários

Em relação às comorbidades, 109 (55,3%) eram coinfectados TB-HIV, a maioria destes apresentavam CV-HIV detectável e imunossupressão grave (LTCD4 \leq 200 céls/mm³), sendo a mediana de contagem de LTCD4 de 57 céls/mm³, variando de 1 à 712 céls/mm³. Do total, 13 (6,6%) tinham DM2, 10 (5,1%) eram portadores de hepatopatia crônica e 6 (3%) tinham doença renal crônica (DRC) (Tabela 2).

Outras imunossupressões estavam presentes em quatro pacientes: um deles era portador de neoplasia hematológica e estava em uso de corticoide em dose imunossupressora; e três estavam em uso de imunobiológicos e/ou corticoide em dose imunossupressora. Outras doenças crônicas foram relatadas em 26 (13,2%) pacientes, sendo a hipertensão arterial sistêmica a mais prevalente.

Tabela 2 – Comorbidades dos pacientes internados por tuberculose

Comorbidades	n (%)
Infecção pelo HIV	109 (55,3)
Diagnóstico concomitante	35 (32,1) ¹
CV-HIV detectável	91 (85,8) ¹
LTCD4 \leq 200	89 (83,2) ¹
DM2	13 (6,6)
Hepatopatia crônica	10 (5,1)
DRC	6 (3,0)
Outras imunossupressões ²	4 (2,0)

HIV: vírus da imunodeficiência humana; CV-HIV: carga viral de HIV; LTCD4: linfócito T CD4; DM2: *diabetes mellitus* tipo 2; DRC: doença renal crônica

¹Frequência das variáveis em relação ao total de infectados pelo HIV.

²Outras imunossupressões incluem: neoplasias onco-hematológicas, uso de imunobiológicos e uso de corticoides em doses imunossupressoras.

Das 197 internações, 96 (48,7%) foram por TB pulmonar isolada e 59 (30%) por TB extrapulmonar acometendo apenas um sítio. As demais correspondiam a formas disseminadas da doença. (Tabela 3). Do total, 172 (87,3%) eram casos novos de TB e 25 (12,7%) tinham histórico de TB prévia.

Tabela 3 – Frequências das apresentações clínicas da TB nos pacientes internados

Apresentação clínica	n (%)
Pulmonar isolada	96 (48,7)
Extrapulmonar	59 (30,0)
SNC	29 (49,1) ¹
Pleural	13 (22,0) ¹
Ganglionar	5 (8,5) ¹
Osteoarticular	5 (8,5) ¹
Outras ²	7 (11,8) ¹
Disseminada	42 (21,3)

SNC: sistema nervoso central

¹Frequência das variáveis em relação ao total de formas extrapulmonares.

²Outras inclui TB pericárdica, TB peritonal, TB em trato gastrointestinal, e psoíte tuberculosa.

No total, foram realizadas 214 baciloscopias (141 em amostras respiratórias). Em 23 internações não foram realizadas baciloscopias. Obteve-se um total de 209 amostras enviadas para cultura de micobactéria. Em 40 internações não foram realizadas culturas. Dentre os outros testes diagnósticos, foram realizados um total de 45 PCR-TB, 37 TRM-TB, 64 biópsias e 76 dosagens de ADA.

Em 146 (74,1%) internações, pelo menos um teste diagnóstico foi positivo. Os exames realizados estão detalhados na tabela 4. Em 51 (25,9%) internações não foi possível identificação etiológica, tendo sido realizado tratamento empírico mediante critérios clínicos/radiológicos.

Tabela 4 – Internações dos pacientes que apresentaram pelo menos um teste diagnóstico positivo (n = 146)

Teste diagnóstico positivo	n (%)
Baciloscopia	87 (59,6)
Amostras respiratórias	83 (58,8) ¹
Técnicas moleculares	35 (24,0)
PCR-TB	16 (10,9)
TRM-TB	24 (16,4)
Cultura	46 (31,5)
Histopatologia	21 (14,4)
ADA	32 (21,9)

PCR-TB: reação em cadeia de polimerase de tuberculose; TRM-TB: teste rápido molecular de tuberculose; ADA: adenosina deaminase.

¹Porcentagem em relação às baciloscopias em amostras respiratórias (n=141).

Dos pacientes com pelo menos um teste positivo, 65 (44,5%) obteve diagnóstico definitivo através de cultura ou técnicas moleculares. E 81 (55,5%) tiveram

diagnósticos de TB através de baciloscopia, histopatologia, dosagem de ADA ou com a associação entre esses exames, identificado como diagnóstico possível. (Figura 2)

Figura 2 – Proporção de diagnósticos definitivos e possíveis entre os pacientes com pelo menos um teste diagnóstico positivo (n = 146)

ADA: Adenosina Deaminase

As admissões hospitalares foram, em 178 (90,4%) casos, para leitos de enfermaria e a mediana da duração da hospitalização foi de 22 dias, variando de 1 à 277. Em 47 (23,8%) internações, houve necessidade de leito de UTI, seja na admissão ou durante a internação, com uma mediana de tempo em UTI de 14 dias (variação de 1 – 97 dias).

Os motivos de internação estão detalhados na tabela 5. Foram 51 (25,9%) internações de pacientes que já tinham o diagnóstico de tuberculose estabelecido e a hospitalização se deu por efeitos adversos às drogas anti-TB ou por piora/manutenção de sintomas relacionados à TB. Em 146 (74,1%), a internação se deu para elucidação diagnóstica.

Tabela 5 – Motivos de internações por tuberculose

Motivo da internação	n (%)
Diagnóstico de TB estabelecido	51 (25,9)
Efeito adverso	14 (27,4)
Hepatotoxicidade	11 (21,6)
Intolerância medicamentosa	2 (3,9)
Farmacodermia	1 (2,0)
Piora respiratória	9 (17,7)
Interrupção de tratamento com piora dos sintomas	10 (19,6)
Sintomas neurológicos	9 (17,7)
Sintomas gerais ¹	5 (9,8)
Outros ²	4 (7,8)
Elucidação diagnóstica	146 (74,1)
Insuficiência respiratória	43 (29,5)
Sintomas neurológicos	41 (28,1)
Sintomas gerais ¹	50 (34,2)
Foco fechado para drenagem	6 (4,1)
Fístula/coleção abscedada	2 (1,4)
Outros ³	4 (2,7)

TB: tuberculose

¹Sintomas gerais inclui febre, perda de peso, tosse, linfonodomegalia, polisserosite.

²Outros inclui realização de procedimento ou observação clínica.

³Outros inclui anemia grave com necessidade de transfusão e pacientes assintomáticos respiratórios, com alteração sugestiva de TB em imagem.

No grupo que internou para elucidação diagnóstica, o tempo médio de sintomas até a admissão hospitalar foi de 3,6 meses. A demora para o início do tratamento a partir da admissão variou de zero (naqueles pacientes em que o esquema anti-TB foi introduzido na entrada do paciente) à 51 dias, com uma média de nove dias.

Em relação ao desfecho das internações, 152 (77,2%) tiveram alta hospitalar e 34 (17,3%) evoluíram a óbito. Do total, quatro pacientes evadiram e sete foram transferidos. Foram observadas 24 reinternações relacionadas à TB, sendo 18 (75%) por piora clínica, cinco (20,8%) para realização de procedimentos e uma (4,1%) por evento adverso.

No presente estudo, analisou-se a associação entre o desfecho óbito e as características epidemiológicas, sociais, clínicas e laboratoriais, conforme descrito na tabela 6.

Tabela 6 – Análise univariada dos fatores de risco para desfecho óbito intra-hospitalar¹

Características epidemiológicas	Não óbito N = 163	Óbito N = 34	p³
Idade (anos) ²	41,18 ± 13,49	44,76 ± 15,27	0,374
Sexo masculino	122 (74,8)	27 (79,4)	0,374
Tabagismo	70 (65,4) ³	12 (57,1) ³	0,314
Etilismo	57 (52,8) ³	9 (45,0) ³	0,346
Drogas ilícitas	61 (59,8) ⁴	6 (42,9) ⁴	0,180
Sem comorbidades	51 (31,3)	5 (17,6)	0,079
Infecção por HIV	87 (53,4)	22 (64,7)	0,154
CV-HIV detectável	74 (86,0)	17 (85,0)	0,571
LTCD4 ≤ 200 céls/mm ³	70 (81,4)	19 (90,5)	0,260
Comorbidades imunossupressoras ⁵	20 (12,3)	7 (20,6)	0,156
Desnutrição	63 (38,7)	21 (61,8)	0,011
Características clínicas			
TB pulmonar isolada	82 (50,3)	14 (41,2)	0,218
TB extrapulmonar	47 (28,8)	10 (29,4)	0,548
TB disseminada	34 (20,9)	10 (29,4)	0,192
Características laboratoriais			
Hb ≤ 12 g/dL	112 (68,7)	28 (82,4)	0,079
Leucócitos ≥ 10.000 céls/mm ³	53 (32,5)	13 (38,2)	0,325
Plaquetas < 150.000 plaquetas/mm ³	25 (15,3)	11 (32,4)	0,022
Proteína C reativa ²	10,66 ± 9,38	12,76 ± 8,81	0,433
Albumina ² (g/dL)	2,79 ± 0,57	2,4 ± 0,50	0,133

RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança; DP: desvio padrão; HIV: vírus da imunodeficiência humana; CV-HIV: carga viral de HIV; LTCD4: linfócitos T CD4; TB: tuberculose; Hb: hemoglobina

¹Valores expressos em n (%), exceto onde indicado.

²Valores expressos em média ± desvio padrão.

³Informação contida em 128 prontuários.

⁴Informação contida em 117 prontuários.

⁵Comorbidades imunossupressoras incluem *diabetes mellitus* tipo 2, doença renal crônica, hepatopatia crônica, neoplasias onco-hematológicas, uso de imunobiológicos e uso de corticoides em doses imunossupressoras

A figura 3 apresenta o número de internações por ano e a porcentagem de coinfeção TB-HIV. A figura 4 mostra a análise da letalidade hospitalar por ano.

Figura 3 – Internações por TB e porcentagem de coinfeção HIV-TB de 2013 à 2022

TB-HIV: infecção por *M. tuberculosis* e HIV

Figura 4 – Letalidade hospitalar nos pacientes internados por tuberculose de 2013 à 2022

5. DISCUSSÃO

Nosso estudo mostrou maior frequência de internações de pacientes adultos e do sexo masculino (73,1%), dados que corroboram com a literatura médica.^(12,27,28) Além dos homens apresentarem maior risco de adoecimento por TB, com taxas de incidências aproximadamente duas vezes maiores quando comparadas às mulheres, eles também internam mais.⁽⁴⁾ No Brasil, 70% do total de casos novos entre 2020 e 2022 foram de pessoas do sexo masculino, e a distribuição por sexo das internações por TB seguem as mesmas proporções.^(6,9)

A maioria dos nossos pacientes autodeclaravam-se pardos e possuíam baixo grau de escolaridade, indicadores epidemiológicos também de destaque nos demais estudos e relatórios epidemiológicos da TB. Em 2020, a maior parte das internações no Brasil se concentrou em pessoas negras, com registros de 34,2% em pardas e 7,1% em pretas.⁽⁶⁾ Já em relação a variável procedência, apresentamos resultados esperados, considerando que o hospital em que realizamos o estudo é referência para os municípios da grande ABC, origem de 87,8% dos pacientes.

É indiscutível o papel dos determinantes socioeconômicos na história natural da tuberculose. Fatores como condições precárias de moradia e de trabalho, alimentação inadequada, dificuldade de acesso à serviço de saúde, estão relacionados à maiores riscos de contato e desenvolvimento da doença.⁽²⁹⁾ Homens jovens, em idades economicamente ativas, tem maiores exposições laborais, demoram mais na procura a serviços de saúde, são menos aderentes aos seguimentos clínicos e tratamento, principalmente quando são responsáveis pela renda familiar.

A desigualdade racial no Brasil salienta a relação da maior incidência da TB nas pessoas pretas e pardas, que apresentam, historicamente, menor escolaridade, menor renda, acessos mais limitados aos serviços de saúde.⁽⁹⁾ Somado a isso, fatores como escassez de informação e dificuldade de compreensão da doença e de seu tratamento, colaboram para a cadeia de transmissão da TB. ⁽²⁹⁾

Apesar de menos frequente, é importante destacar que nosso estudo incluiu mulheres trans. Estudos sobre a população transgênero no cenário da tuberculose são raros no nosso país. A maior parte das trans, no Brasil, vive em situações sociais desfavoráveis, muitas apresentando histórico de uso de álcool e drogas, moradia em

área livre ou albergues sociais, condições que favorecem transmissão e adoecimento por TB.⁽³⁰⁾

A despeito de ter pouco registro sobre esse dado, 9,1% dos pacientes encontravam-se em situação de rua, um percentual muito alto. Ronald *et al.*⁽¹⁹⁾, evidenciou apenas 0,5% no Canadá. No Brasil, um estudo que avaliou pacientes hospitalizados por TB de 1994 à 2004⁽¹⁷⁾, encontrou apenas 0,67%. Segundo SES/MS/Sinan, em 2022, a população em situação de rua apresenta risco 54 vezes maior de adoecimento por TB, sendo o percentual de casos novos por TB no Brasil de 3%. Os moradores de área livre apresentam grande fragilidade social, menores taxas de cura da TB, maior frequência de interrupção de tratamento e, em 2021, observou-se, também, aumento em relação aos óbitos nessa população.⁽⁹⁾

Em relação ao tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas, nosso estudo também demonstrou uma frequência importante de pacientes com histórico atual ou prévio desses agravos. Há muito tempo se conhece a associação entre a tuberculose e esses comportamentos deletérios à saúde. Além do vínculo com piores condições sociais muitas vezes presentes (desnutrição, situações de aglomeração, falta de moradia), sabe-se que tanto o álcool como o cigarro são responsáveis por alterações significativas na resposta imune de seus usuários. O resultado são maiores riscos de adoecimento, má adesão ao tratamento e maior mortalidade.⁽³¹⁾

As taxas desses agravos nos indivíduos com tuberculose variam na literatura. Zoé *et al.*⁽¹²⁾ identificou o alcoolismo em 20,3% dos casos de pacientes com tuberculose internados em um hospital no Piauí, e o tabagismo em 18,6%. Já Ribeiro *et al.*⁽²⁰⁾, encontrou no Hospital São Paulo, 28% de fumantes, 31% de etilistas e 17% de usuários de drogas. Nossos dados evidenciaram mais da metade dos casos com o relato dessas práticas.

Ainda nesse contexto, a desnutrição é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de TB ativa e, no nosso estudo, foi apontada em 42% das internações. O mau estado nutricional está implicado no comprometimento das respostas imunes inatas e adaptativas, reduzindo a capacidade de defesa das principais células e citocinas responsáveis pelo controle da doença.⁽³²⁾

A associação da TB com as variáveis socioeconômicas e epidemiológicas até aqui detalhadas é evidenciada na literatura médica. Nossos dados são concordantes,

mostrando frequências importantes de grupos de risco e refletindo a fragilidade dos pacientes internados no HEMC por tuberculose.

As alterações de resposta imunológica induzidas por doenças crônicas também é fator de risco para o desenvolvimento de TB após a exposição ou para a reativação da infecção latente. A infecção pelo HIV é a principal comorbidade nesse contexto.

O Brasil, além de ser um dos 30 países com alta carga de TB do mundo, também está incluído na lista dos 30 países com alta carga de coinfeção TB-HIV da OMS. Em 2022, foram 6.557 casos novos com as doenças associadas, representando 8,4% do total de casos novos.⁽⁹⁾ Nossa pesquisa apresentou uma frequência de casos novos de TB-HIV de 55,3%. O motivo deve-se ao fato relevante de estarmos em um hospital que contempla uma enfermaria de infectologia, sendo referência para os casos de infecção pelo HIV da região da grande ABC.

Outros dois estudos que também foram realizados em centros de referência encontraram dados similares. Ribeiro *et al.*⁽²⁰⁾, no Hospital São Paulo, observou em 42% dos pacientes internados por tuberculose, a coinfeção com HIV. Já Silva *et al.*⁽³³⁾, que conduziu uma pesquisa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, apresentou 70,8% de pacientes com TB-HIV.

A associação da infecção por HIV aumenta ainda mais a complexidade do diagnóstico e tratamento da TB, com apresentações atípicas, extrapulmonares e mais graves. Em relação às PVHA, destaca-se no nosso estudo a quantidade de pacientes que estavam em contexto de imunossupressão e com CV-HIV detectável no momento do diagnóstico da TB. Mais de 80% tinha LTCD4 \leq 200 céls/mm³, sendo a mediana de contagem de CD4 $<$ 100 céls/mm³.

Dentre as outras doenças que cursam com imunossupressões, pontuadas neste estudo, a DM2 foi a comorbidade mais encontrada após o HIV, estando presente em 6,6% dos pacientes. A diabetes é uma comorbidade de extrema importância, tendo se tornado, em 2020, uma das dez principais causas de morte no mundo. No cenário da infecção pelo complexo *M. tuberculosis*, a DM mal controlada pode levar à múltiplas complicações, incluindo o aumento do risco de adoecimento e reativação de doença, apresentações clínicas mais graves, maiores taxas de mortalidade e recidiva.⁽³¹⁾ Uma revisão sistemática em 2017 evidenciou uma prevalência de tuberculose entre pacientes com DM variando de 0,38% a 14,0%. A literatura mostra frequências

semelhantes as nossas em pacientes hospitalizados por TB: 7,6% no Piauí⁽¹²⁾, 6,2% em Porto Alegre⁽¹⁶⁾, 8,4% em São Paulo⁽³⁴⁾. As demais, como uso de imunobiológico e corticoide em doses imunossupressoras, tiveram menores prevalências.

Nos indivíduos imunocompetentes, sem comorbidades, a combinação de macrófagos, células dendríticas e células T mantém a infecção controlada e o indivíduo assintomático. No entanto, por motivos ainda não bem esclarecidos, alguns desses indivíduos evoluem para forma ativa da TB.⁽⁴⁾ Destaca-se, no nosso estudo, que 28,9% das internações por TB foram em pacientes sem nenhuma comorbidade. Shimazaki *et al.*⁽³⁵⁾, encontrou uma frequência semelhante, de 26,3%.

Em relação às formas clínicas mais frequentes da TB, quase metade das internações eram de pacientes com TB pulmonar isolada, 30% eram formas extrapulmonares em um só sítio e, em torno de 20%, formas disseminadas. A literatura traz diferentes prevalências das apresentações da TB, provavelmente em consequência das diferentes características dos pacientes estudados. Apesar da forma pulmonar representar em torno de 85% da tuberculose, o acometimento extrapulmonar ganha importância em determinados grupos populacionais, como no caso das PVHA.⁽⁷⁾

Nosso estudo traz metade de pacientes vivendo com HIV. É de se esperar que, nesses casos, o acometimento extrapulmonar ganhe mais evidência do que em estudos com população não infectada pelo HIV. Ribeiro *et al.*⁽²⁰⁾, que apresenta um perfil de pacientes semelhante ao nosso, também evidenciou acometimento pulmonar isolado em pouco mais que a metade dos pacientes internados por TB. Silva *et al.*⁽³³⁾, encontrou ainda menos, apenas 36,3% de forma pulmonar isolada.

Dentre os locais mais acometidos na apresentação extrapulmonar, ganhou destaque o acometimento em sistema nervoso central, representando metade dos pacientes com TB extrapulmonar isolada. A frequência desse acometimento foi alta quando comparamos com a literatura média. Porém, em um estudo que avaliou a hospitalização por tuberculose na região sudeste, analisando dados de 2010 à 2019, encontrou-se a TB em SNC como a segunda apresentação mais frequente entre os acometimentos que não os respiratórios, atrás apenas da TB miliar.⁽²⁷⁾ Além de apresentar maior gravidade, o acometimento meningoencefálico na TB requer internação para manejo clínico e diagnóstico adequado através do uso de ferramentas

não disponíveis na Atenção Primária, como coleta e análise de líquido e exames de imagem. O maior número de internações por TB em SNC explica-se por ser um serviço de referência em neurocirurgia, concentrando encaminhamentos com queixas neurológicas.

Encontramos uma frequência de internações por casos novos de TB concordante com os demais estudos. Nossas internações em pacientes com retratamento (por interrupção, recidiva ou nova infecção) foi de 12,7%. É um percentual mais baixo que o encontrado no Brasil, que em 2022, segundo dados do SES/MS/Sinan e IBGE, teve percentual de casos de TB em retratamento de 18,9%.

Em relação aos dados etiológicos, quase 60% das baciloscopias foram positivas no nosso estudo, independente da amostra. Quando analisamos apenas as amostras respiratórias, de 141 pBAAR coletados, 56% foram positivos. Os estudos mostram diferentes taxas de positividade de baciloscopia, sempre relacionados ao escarro. Zoé, *et al.*⁽¹²⁾ evidenciou 33% de positividade, Silva *et al.*, 23% em 2014⁽¹⁶⁾ e, 43% em 2010⁽³³⁾, e Cristina *et al.*⁽³⁴⁾ em 81%. A positividade da baciloscopia no escarro depende de fatores técnicos, do volume e qualidade da amostra biológica, da conservação e transporte, justificando resultados discordantes. Quando realizada de forma adequada, permite detectar de 60% a 80% dos casos de TB pulmonar em adultos.⁽⁷⁾ Outras amostras tem sensibilidades menores quando comparadas com o escarro.

O início do tratamento da TB após baciloscopia positiva associada a quadro clínico compatível deve ser indicado.⁽⁷⁾ No entanto, é importante prosseguir com investigação do agente etiológico, objetivando o diagnóstico preciso e tratamento adequado. A cultura para micobactéria, por outro lado, identifica o complexo *M. tuberculosis*, com elevada sensibilidade e especificidade. Esse exame foi realizado com muita frequência no nosso estudo (209 amostras em 157 internações), com 30% de positividade. Outras pesquisas, como a realizada no Piauí⁽¹²⁾, menos da metade dos pacientes realizou cultura e só em 7,6% foi possível a identificação do agente. Em Porto Alegre, 2010⁽³³⁾, de 337 pacientes, só 30 tiveram escarro enviado para cultura, com 70% de identificação.

Em 2014, o MS incluiu o teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) e passou a indicar como prioritário no diagnóstico de TB pulmonar e laríngea em adultos

e adolescentes.⁽⁷⁾ Zoe *et al.*⁽¹²⁾, que analisou as internações por TB de 2013 à 2017, encontrou 60% dos pacientes com TRM-TB realizados, e mais de um terço com resultado detectável. Em nosso estudo, apenas 16% dos pacientes realizaram o teste. O TRM-TB ficou disponível no serviço a partir de 2019, após acordo com o município de Santo André, visto que não é realizado pelo laboratório que atende a demanda do HEMC. Uma justificativa é o baixo conhecimento das equipes médicas sobre a disponibilidade do teste. Também observamos uma baixa frequência de solicitação de PCR-TB, ainda que disponível na rotina laboratorial.

O exame anátomo-patológico, principalmente nas formas extrapulmonares, foi realizada 64 vezes, com 14,4% de laudos compatíveis com TB, semelhante ao encontrado no Piauí.⁽¹²⁾ Em relação à dosagem de ADA, foram 76 coletas no total, com 21% de positividade. A dosagem de ADA está bem estabelecida como critério diagnóstico na TB pleural, em níveis superiores a 40 U/L.⁽⁷⁾ O uso nos demais líquidos cavitários e no líquido ainda é controverso, principalmente em relação ao valor de corte para diagnóstico. Dessa forma, deve ser associado a dados clínicos/laboratoriais e ao julgamento médico, na decisão de iniciar tratamento para tuberculose.

Cerca de metade dos pacientes tiveram um diagnóstico definitivo com cultura ou por técnicas moleculares. Um quarto dos pacientes, aproximadamente, não obtiveram confirmação microbiológica e foram tratados empiricamente no nosso estudo. Silva, *et al.*⁽³³⁾ teve taxa semelhante, de 21%. Em 2022, foram evidenciados no Brasil, um percentual de positividade de 86,6% nos casos novos de TB pulmonar, segundo SES/MS/Sinan. No presente estudo a positividade microbiológica de todas as formas de TB teve um desempenho adequado.

Neste estudo, os pacientes tiveram maior necessidade de internação em leito de UTI (23,8%), quando comparados aos dois estudos de Silva^(16,33) e com o de Ribeiro, *et al.*⁽²⁰⁾. O tempo de permanência na UTI, no entanto, foi semelhante.⁽³³⁾

O principal motivo de internação por tuberculose foi para elucidação diagnóstica, responsável por 146 (74,1%) internações. Nesse grupo, a causa mais frequente foi a presença de sintomas gerais, insuficiência respiratória e sintomas neurológicos. A forma como desenhamos o estudo não permitiu comparação com a literatura médica.

Em 51 (25,9%) internações os pacientes já tinham o diagnóstico de TB estabelecido e estavam em tratamento, sendo os principais motivos da hospitalização os eventos adversos dos medicamentos anti-TB e a interrupção de tratamento seguido de piora clínica. No Canadá, Ronald *et al.*⁽¹⁹⁾, observou 1001 internações por TB entre 1996 à 2007, tendo 167 ocorridas durante o tratamento, o que corresponde a cerca de 16%, próximo ao que evidenciamos em nosso estudo.

Os pacientes que internaram para elucidação diagnóstica tiveram uma média de 3,6 meses de sintomas até a admissão. Em outros estudos, o tempo de sintomas foram menores, principalmente naqueles em que a PVHA foi excluída da análise.⁽³⁵⁾ Ribeiro, *et al.*⁽²⁰⁾, que também avaliou PVHA, evidenciou um tempo de 2,9 meses. O intervalo entre a admissão até o diagnóstico e o início do tratamento anti-TB foi rápido, com uma média de nove dias, tempo similar ao visto em outro centro de referência para HIV, em Porto Alegre.⁽¹⁶⁾

No estudo realizado em Porto Alegre⁽¹⁶⁾, 16% dos pacientes internados por TB evoluíram a óbito, e na Arábia Saudita⁽²³⁾, 14%, frequências bem próximas da encontrada em nosso estudo (17,3%). Provavelmente devido ao perfil de pacientes que é similar ao nosso. Nas Filipinas, o percentual de óbito intra-hospitalar chegou a 37,5%, no estudo de Shimazaki.⁽³⁵⁾ Já, no Canadá⁽¹⁹⁾, evidenciou-se apenas 6,9% de óbitos.

Em relação à avaliação dos fatores de risco para o desfecho óbito intra-hospitalar, este estudo, em uma análise univariada, encontrou associação estatisticamente significativa com as variáveis desnutrição e plaquetopenia. Assim como Silva *et al.*⁽³³⁾, não encontramos associação entre óbito intra-hospitalar e variáveis relevantes, como infecção por HIV, alcoolismo, tabagismo, uso de drogas e DM2.

Laboratorialmente, Shimazaki *et al.*⁽³⁵⁾ encontrou associação entre anemia e mortalidade. No nosso estudo, encontramos relação entre a variável e o desfecho, porém não teve valor estatístico provavelmente pela amostra ter sido pequena.

A albumina sérica também tem sido um dado importante associado a óbito nos estudos de TB, principalmente como representação de desnutrição.^(23,35) Este estudo não encontrou essa associação, já que a população estudada era homogênea neste parâmetro laboratorial e foram utilizados outros critérios para definir desnutrição.

O enfrentamento à tuberculose persiste como grande desafio para saúde pública no mundo. A pandemia de covid-19 emerge como um obstáculo adicional para o controle da TB. O Brasil, nesse cenário, tem um papel extremamente relevante. É o único país das Américas em duas listas de países prioritários da OMS (TB e TB-HIV), concentrando um terço de todos os casos de TB das Américas. Após a emergência da pandemia de COVID-19, um impacto no controle da TB foi documentado no Brasil.

Em nossa análise, no HEMC, não foi possível observar esse efeito direto da pandemia nas internações e na letalidade hospitalar. Tivemos uma tendência de queda nas internações desde 2014, sem grandes mudanças em 2020 e 2021. A partir de 2022 a curva inicia uma tendência de aumento discreta, sendo necessário avaliações futuras.

Com relação à taxa de letalidade, há uma queda pontual importante em 2017, sem um motivo justificável, mas que apresentou recuperação já no ano seguinte. Em 2020 e 2021 percebe-se um recrudescimento da taxa de letalidade, sendo que, em 2022, há uma recuperação parcial. Cabe destacar que, a letalidade hospitalar no Brasil, segundo MS, variou de 7,3% (2013) à 9,7% (2020), sendo que a região sudeste concentra 41% dos óbitos hospitalares, com taxas superiores à nacional na maioria dos anos.⁽⁶⁾ Nossos dados, em comparação ao Brasil, apresentam elevada letalidade, que pode estar relacionada ao tempo prolongado entre o início de sintomas e o diagnóstico. Baixa presunção diagnóstica das equipes médicas assistentes e lentidão no acesso do paciente à referência podem contribuir para este cenário.

Nosso estudo apresenta limitações próprias de um estudo retrospectivo de análise de prontuários. Variáveis como histórico de privação de liberdade e moradia em área livre estavam contidas em apenas 20% dos prontuários analisados. Outra limitação é o envolvimento de apenas um centro no estudo, que recebe apenas pacientes encaminhados de Unidades de Pronto Atendimento ou de outros hospitais da região que não possuem serviço especializado. Além disso, as variáveis de escolha para avaliação de fatores associados à óbito intra-hospitalar também não foram submetidas à análise multivariada.

6. CONCLUSÃO

O perfil dos pacientes internados por tuberculose, neste estudo, mostrou um predomínio de homens adultos, pardos, com baixo nível de instrução e mau nutridos. Fatores classicamente associados à TB, como tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas, também foram observados.

Metade dos pacientes deste estudo são portadores de HIV/AIDS e o acometimento de SNC por TB sobressaiu-se, sendo a forma extrapulmonar mais frequente. Quase um quarto dos pacientes necessitou de internação em UTI.

Três quartos dos pacientes foram internados para elucidação diagnóstica. A identificação etiológica foi obtida em 75% das internações, com confirmação através de cultura ou testes moleculares em quase metade destes.

Em análise univariada, desnutrição e plaquetopenia associaram-se à óbito-intrahospitalar.

Hospitalização por tuberculose deve persistir enquanto houver baixa presunção diagnóstica, tempo prolongado entre o início de sintomas e o diagnóstico e reduzida utilização de técnicas moleculares.

7. REFERÊNCIAS

1. Conceição AM da, Alves LC. Perfil epidemiológico de pacientes acometidos de tuberculose, entre os anos de 2014 a 2018, em Barreiros, PE. 2019.
2. Kozakevich GV, Silva RM da. Tuberculose: revisão de literatura. Vol. 44. 2015.
3. Hijjar MA, Gerhardt G, Teixeira GM, Procópio MJ. Retrospecto do controle da tuberculose no Brasil. Rev Saúde Pública. 2007;41.
4. Pai M, Behr MA, Dowdy D, Dheda K, Divangahi M, Boehme CC, et al. Tuberculosis. Nat Rev Dis Primers. 2016 Oct 27;2.
5. Ministério da Saúde B, Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim epidemiológico tuberculose 2022. Vol. Número especial. 2022.
6. Ministério da Saúde B, Secretaria de Vigilância em Saúde. Internações e óbitos hospitalares por tuberculose no Brasil no contexto da pandemia de covid-19. Vol. 52. 2021.
7. Ministério da Saúde B, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil [Internet]. 2a edição atualizada. Brasília; 2019. Available from: www.saude.gov.br/
8. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2023 [Internet]. 2023. Available from: <https://iris.who.int/>.
9. Ministério da Saúde B, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Boletim Epidemiológico tuberculose 2023. Vol. Número especial. 2023.
10. Acharya B, Acharya A, Gautam S, Ghimire SP, Mishra G, Parajuli N, et al. Advances in diagnosis of Tuberculosis: an update into molecular diagnosis of Mycobacterium tuberculosis. Mol Biol Rep. 2020 May 1;47(5).
11. Silva DR, Rabahi MF, Sant'Anna CC, Da Silva-Junior JLR, Capone D, Bombarda S, et al. Consenso sobre o diagnóstico da tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Jornal Brasileiro de Pneumologia. 2021;47(2).
12. Zoé É, Furtado L, Maria L, Rodrigues C, Monteiro AS, Oliveira AKN de, et al. Perfil clínico e epidemiológico de pacientes com tuberculose diagnosticados em um hospital universitário. Rev Bras Pesq Saúde. 2020;22(1).
13. Nogueira PA. Motivos e tempo de internação e o tipo de saída em hospitais de tuberculose do Estado de São Paulo, Brasil – 1981 a 1995. J Pneumol. 2001;27(3).
14. Galesi VMN, Almeida MMB de, Noschese VMNGRS. Indicadores de morbimortalidade hospitalar de tuberculose no Município de São Paulo. Rev Bras Epidemiol. 2007;10(1).

15. Migliori GB, Visca D, van den Boom M, Tiberi S, Silva DR, Centis R, et al. Tuberculosis, COVID-19 and hospital admission: Consensus on pros and cons based on a review of the evidence. *Pulmonology Journal*. 2021 May 1;27.
16. Silva DR, Silva LP da, Dalcin P de TR. Tuberculose em pacientes hospitalizados: Características clínicas dos pacientes que iniciaram tratamento nas primeiras 24 h de permanência hospitalar. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. 2014;40(3).
17. Pinheiro N, Severo F, Queico C, Leite F, Capela MV, Jacira Da M, et al. Clinical and demographic characteristics of patients hospitalized with tuberculosis in Brazil between. *J Bras Pneumol*. 2007;33(5).
18. Cortez AO, de Melo AC, Neves L de O, Resende KA, Camargos P. Tuberculosis in Brazil: One country, multiple realities. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. 2021;47(2).
19. Ronald LA, FitzGerald JM, Benedetti A, Boivin JF, Schwartzman K, Bartlett-Esquillant G, et al. Predictors of hospitalization of tuberculosis patients in Montreal, Canada: A retrospective cohort study. *BMC Infect Dis*. 2016 Nov 15;16.
20. Ribeiro SA, Matsui TN. Hospitalização por tuberculose em hospital universitário. *J Pneumol*. 2003;29(1).
21. Arcêncio RA, Oliveira MF de O, Villa TCS. Internações por tuberculose pulmonar no Estado de São Paulo no ano de 2004. *Cien Saude Colet*. 2007;12(2).
22. Klautau GB, Kuschnaroff TM. Clinical Forms and Outcome of Tuberculosis in HIV-Infected Patients in a Tertiary Hospital in São Paulo-Brazil. *The Brazilian Journal of Infectious Diseases* [Internet]. 2005;9(6). Available from: www.bjid.com.br
23. Aljohaney AA. Mortality of patients hospitalized for active tuberculosis in King Abdulaziz University Hospital, Jeddah, Saudi Arabia. *Saudi Med J*. 2018 Mar 1;39(3).
24. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2022 [Internet]. Geneva: WHO; 2022. Available from: <http://apps.who.int/bookorders>.
25. Harris P, Taylor R, Thielke R, Payne J, Gonzalez N, Conde J. Research electronic data capture (REDCap) – A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support. *J Biomed Inform*. 2009 Apr;42(2):377–81.
26. Harris PA, Taylor R, Minor BL, Elliott V, Fernandez M, O’Neal L, et al. The REDCap consortium: Building an international community of software platform partners. *J Biomed Inform*. 2019 Jul;95:103208.
27. Santos GM dos, Carrijo AMM, Paulinelli AJC, Queiroz G de A, Silva L de LC e, Oliveira SV de. Hospitalizações por tuberculose na Região Sudeste: uma análise epidemiológica. *Rev Med (Rio J)*. 2023 Mar 31;102(2).
28. Freitas WMT de M, Santos CC dos, Silva MMe, Rocha GA da. Perfil clínico-epidemiológico de pacientes portadores de tuberculose atendidos em uma

- unidade municipal de saúde de Belém, Estado do Pará, Brasil. *Rev Panamazonica Saude*. 2016 Jul;7(2).
29. Moreira A da SR, Kritski AL, Carvalho ACC. Social determinants of health and catastrophic costs associated with the diagnosis and treatment of tuberculosis. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. 2020;46(5).
 30. Júnior SF, Francisco PMSB, Nogueira PA. Knowledge, attitudes and practices regarding tuberculosis among transgender individuals in the city of São Paulo, Brazil. *Ciencia e Saude Coletiva*. 2019 Aug 1;24(8):3025–36.
 31. Silva DR, Muñoz-Torrico M, Duarte R, Galvão T, Bonini EH, Arbex FF, et al. Risk factors for tuberculosis: Diabetes, smoking, alcohol use, and the use of other drugs. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*. 2018 Mar 1;44(2).
 32. Ockenga J, Fuhse K, Chatterjee S, Malykh R, Rippin H, Pirlich M, et al. Tuberculosis and malnutrition: The European perspective. *Clinical Nutrition*. 2023 Apr 1;42(4).
 33. Silva DR, Menegotto DM, Schulz LF, Gazzana MB, Dalcin PDTR. Factors associated with mortality in hospitalized patients with newly diagnosed tuberculosis. *Lung*. 2010 Feb;188.
 34. Cristina M, Perrechi T, Ribeiro SA. Desfechos de tratamento de tuberculose em pacientes hospitalizados e não hospitalizados no município de São Paulo. *J Bras Pneumol*. 2011;37(6).
 35. Shimazaki T, Marte SD, Saludar NRD, Dimaano EM, Salva EP, Ariyoshi K, et al. Risk factors for death among hospitalised tuberculosis patients in poor urban areas in Manila, the Philippines. *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*. 2013 Nov 1;17(11).

8. ANEXOS

Anexo 1 – Classificação nutricional

OMS (1995)

IMC (kg/m²)	CLASSIFICAÇÃO
<16	Desnutrição grau III (grave)
16,0-16,9	Desnutrição grau II (moderada)
17,0-18,4	Desnutrição grau I (leve)
18,5-24,9	Eutrofia
25,0-29,9	Sobrepeso
30,0-34,9	Obesidade grau I
35-39,9	Obesidade grau II
≥40	Obesidade grau III

OPAS (2001)

IMC (kg/m²)	CLASSIFICAÇÃO
≤ 23	Baixo peso
23,1 – 27,9	Eutrofia
28-29,9	Sobrepeso
≥ 30	Obesidade

FRISANCHO (1990)

Idade (anos)	Percentil								
	5	10	15	25	50	75	85	90	95
Homens									
1,0 - 1,9	14,2	14,7	14,9	15,2	16,0	16,9	17,4	17,7	18,2
2,0 - 2,9	14,3	14,8	15,5	16,3	17,1	17,9	18,6	17,9	18,6
3,0 - 3,9	15,0	15,3	15,5	16,0	16,8	17,6	18,1	18,4	19,0
4,0 - 3,9	15,1	15,5	15,8	16,2	17,1	18,0	18,5	18,7	19,3
5,0 - 5,9	15,5	16,0	16,1	16,6	17,5	18,5	19,1	19,5	20,5
6,0 - 6,9	15,8	16,1	16,5	17,0	18,0	19,1	19,8	20,7	22,8
7,0 - 7,9	16,1	16,8	17,0	17,6	18,7	20,0	21,0	21,8	22,9
8,0 - 8,9	16,5	17,2	17,5	18,1	19,2	20,5	21,6	22,6	24,0
9,0 - 9,9	17,5	18,0	18,4	19,0	20,1	21,8	23,2	24,5	26,0
10,0 - 10,9	18,1	18,6	19,1	19,7	21,1	23,1	24,8	26,0	27,9
11,0 - 11,9	18,5	19,3	19,8	20,6	22,1	24,5	26,1	27,6	29,4
12,0 - 12,9	19,3	20,1	20,7	21,5	23,1	25,4	27,1	28,5	30,3
13,0 - 13,9	20,0	20,8	21,6	22,5	24,5	26,6	28,2	29,0	30,8
14,0 - 14,9	21,6	22,5	23,2	23,8	25,7	28,1	29,1	30,0	32,3
15,0 - 15,9	22,5	23,4	24,0	25,1	27,2	29,0	30,2	31,2	32,7
16,0 - 16,9	24,1	25,0	25,7	26,7	28,3	30,6	32,1	32,7	34,7
17,0 - 17,9	24,3	25,1	25,9	26,8	28,6	30,8	32,2	33,3	34,7
18,0 - 24,9	26,0	27,1	27,7	28,7	30,7	33,0	34,4	35,4	37,2
25,0 - 29,9	27,0	28,0	28,7	29,8	31,8	34,2	35,5	36,6	38,3
30,0 - 34,9	27,7	28,7	29,3	30,5	32,5	34,9	35,9	36,7	38,2
35,0 - 39,9	27,4	28,6	29,5	30,7	32,9	35,1	36,2	36,9	38,2
40,0 - 44,9	27,8	28,9	29,7	31,0	32,8	34,9	36,1	36,9	38,1
45,0 - 49,9	27,2	28,6	29,4	30,6	32,6	34,9	36,1	36,9	38,2
50,0 - 54,9	27,1	28,3	29,1	30,2	32,3	34,5	35,8	36,8	38,3
55,0 - 59,9	26,8	28,1	29,2	30,4	32,3	34,3	35,5	36,6	37,8
60,0 - 64,9	26,6	27,8	28,6	29,7	32,0	34,0	35,1	36,0	37,5
65,0 - 69,9	25,4	26,7	27,7	29,0	31,1	33,2	34,5	35,3	36,6
70,0 - 74,9	25,1	26,2	27,1	28,5	30,7	32,6	33,7	34,8	36,0
Mulheres									
1,0 - 1,9	13,6	14,1	14,4	14,8	15,7	16,4	17,0	17,2	17,8
2,0 - 2,9	14,2	14,6	15,0	15,4	16,1	17,0	17,4	18,0	18,5
3,0 - 3,9	14,4	15,0	15,2	15,7	16,6	17,4	18,0	18,4	19,0
4,0 - 4,9	14,8	15,3	15,7	16,1	17,0	18,0	18,5	19,0	19,5
5,0 - 5,9	15,2	15,7	16,1	16,5	17,5	18,5	19,4	20,0	21,0
6,0 - 6,9	15,7	16,2	16,5	17,0	17,8	19,0	19,9	20,5	22,0
7,0 - 7,0	16,4	16,7	17,0	17,5	18,6	20,1	20,9	21,6	23,3
8,0 - 8,9	16,7	17,2	17,6	18,2	19,5	21,2	22,2	23,2	25,1
9,0 - 9,9	17,6	18,1	18,6	19,1	20,6	22,2	23,8	25,0	26,7
10,0 - 10,9	17,8	18,4	18,9	19,5	21,2	23,4	25,0	26,1	27,3
11,0 - 11,9	18,8	19,6	20,0	20,6	22,2	25,1	26,5	27,9	30,0
12,0 - 12,9	19,2	20,0	20,5	21,5	23,7	25,8	27,6	28,3	30,2
13,0 - 13,9	20,1	21,0	21,5	22,5	24,3	26,7	28,3	30,1	32,7
14,0 - 14,9	21,2	21,8	22,5	23,5	25,1	27,4	29,5	30,9	32,9
15,0 - 15,9	21,6	22,2	22,9	23,5	25,2	27,7	28,8	30,0	32,2
16,0 - 16,9	22,3	23,2	23,5	24,4	26,1	28,5	29,9	31,6	33,5
17,0 - 17,9	22,0	23,1	23,6	24,5	26,6	29,0	30,7	32,8	35,4
18,0 - 24,9	22,4	23,3	24,0	24,8	26,8	29,2	31,2	32,4	35,2
25,0 - 29,9	23,1	24,0	24,5	25,5	27,6	30,6	32,5	34,3	37,1
30,0 - 34,9	23,8	24,7	25,4	26,4	28,6	32,0	34,1	36,0	38,5
35,0 - 39,9	24,1	25,2	25,8	26,8	29,4	32,6	35,0	36,8	39,0
40,0 - 44,9	24,3	25,4	26,2	27,2	29,7	33,2	35,5	37,2	38,8
45,0 - 49,9	24,2	25,5	26,3	27,4	30,1	33,5	35,6	37,2	40,0
50,0 - 54,9	24,8	26,0	26,8	28,0	30,6	33,8	35,9	37,5	39,3
55,0 - 59,9	24,8	26,1	27,0	28,2	30,9	34,3	36,7	38,0	40,0
60,0 - 64,9	25,0	26,1	27,1	28,4	30,8	33,4	35,7	36,5	38,5
65,0 - 69,9	24,3	25,7	26,7	28,0	30,5	33,4	35,2	36,5	38,5
70,0 - 74,9	23,8	25,3	26,3	27,6	30,3	33,1	34,7	35,8	37,5

PERCENTIL	CLASSIFICAÇÃO
< P5	Desnutrição
P5-15	Risco para desnutrição
P15-85	Eutrofia
P85-95	Sobrepeso
> P95	Obesidade

BARBOSA (2005)

Tabela de percentil de CB (cm) para homens idosos							
Idade (anos)	Percentil						
	5	10	25	50	75	90	95
60-64	24,9	27	29	30	32	35	37
65-69	24,55	27	29	30	32	34,9	36
70-74	24	26	27	30	32	34	35,25
75-79	23	24	26	29	31	33	35
≥ 80	22	23	25	28	30	32	33

Tabela de percentil de CB (cm) para mulheres idosas							
Idade (anos)	Percentil						
	5	10	25	50	75	90	95
60-64	26	28	30	33	35	37	39
65-69	25	27	28	31	34	36	38,45
70-74	24	25	28	31	34	37	40
75-79	24	26	28	31	33	36	38
≥ 80	22	23	26	29	31	34	35,15

PERCENTIL	CLASSIFICAÇÃO
< P5	Desnutrição
P5-25	Risco para desnutrição
P25-90	Eutrofia
P90-95	Sobrepeso
> P95	Obesidade